

BUKU PANDUAN

**SMART HYDROPONIC DI PUSAT PENELITIAN
TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

PPTIK - ITB

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

ABSTRAK

Perkembangan Industri 4.0 yang memaksa kita untuk akur dengan teknologi mengharuskan beberapa alat dapat dioperasikan dan dipantau melalui koneksi Internet, dan harus memenuhi kategori benda yang sudah termasuk dalam klasifikasi Internet Of Things (IoT). Hal ini memberikan sebuah ide mengenai penerapan Internet of Things dalam lingkungan sekolah yang cenderung, masih sedikit dalam pengaplikasiannya. Maka dari itu, perlu upaya atau sebuah usulan yang dapat diajukan pada lembaga pendidikan mengenai sebuah alat berbasis IoT yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Sebagai bentuk pengenalan mengenai penyusunan sistem IoT dengan bentuk yang mudah dipahami, sehingga dapat di buat kembali oleh siswa/i melalui sebuah contoh Alat Peraga.

Dengan alasan tersebut, PPTIK ITB membuat sebuah alat yang bertujuan untuk memberikan sebuah gagasan awal mengenai sebuah Alat Peraga yang berbasis IoT, yang disebut sebagai *Smart Hydroponic*. Alat Peraga ini ditargetkan kepada instansi sekolah khususnya Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan tujuan tersebut, Alat Peraga dibuat secara praktis dan sederhana melalui contoh penerapan dari sistem *Home Automation* sebagai sebuah Sistem Instalasi Listrik yang dapat direalisasikan di sekolah.

Alasan kenapa memilih *smart Hydroponic* sebagai contoh penerapan IoT di sekolah adalah bentuk pijakan awal untuk mempelajari benda familiar yang bisa ditemukan, dengan contoh instalasi penerangan di sekolah namun, sudah ditingkatkan ke dalam metode IoT serta sudah dilengkapi sistem *Home Automation*. Mulai dari penerangan, daya listrik, sambungan listrik dan sebagainya. Dengan pengontrolan yang bisa dilakukan jarak jauh melalui Aplikasi mobile phone, hingga pengumpulan data setiap kejadian yang dapat menjadi acuan konsumsi listrik dalam suatu ruangan di sekolah, maupun dalam skala besarnya dapat memuat data 1 sekolah.

Melalui Buku Panduan ini diharapkan para siswa/i khususnya dari SMK dapat mengaplikasikan pembelajaran yang didapat dari Alat Peraga *Smart Hydroponic*, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk mengaplikasikan alat peraga ini di sekolahnya masing-masing.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	v
➤ BAGIAN PERTAMA (LANDASAN TEORI)	
Internet of Things	1
Hydroponic	2
Pengenalan Komponen	3
Software Arduino	7
➤ BAGIAN KEDUA (PENGENALAN ALAT)	
Pengenalan Smart Hydroponic	8
Pemetaan Smart Hydroponic	8
Cara kerja Smart Hydroponic	8
Aplikasi Smart Hydroponic	9
➤ BAGIAN KETIGA (PERAKITAN ALAT)	
Perancangan Smart Hydroponic	11
Upload Program Aktuator	22
Upload Program Sensor	24
➤ BAGIAN KEEMPAT (PENGUJIAN)	
Pengujian alat	27
Pengujian Komponen	28
➤ BAGIAN KELIMA (TROUBLESHOOTING)	29
➤ BAGIAN KEENAM (PENUTUPAN)	
Kelebihan & Kekurangan	30
Kesimpulan & Saran	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Ilustrasi <i>Internet Of Things</i>	1
Gambar 1.2 Ilustrasi <i>Internet of Things</i>	1
Gambar 2.1 Hidroponik	2
Gambar 2.2 Sistem Hidroponik	2
Gambar 2.3 Rockwool Hidroponik	2
Gambar 3.1 Wemos	3
Gambar 3.2 PCB	3
Gambar 3.3 Sensor <i>Water Level</i> Pelampung	4
Gambar 3.4 Resistor	4
Gambar 3.5 Terminal Blok	5
Gambar 3.6 Pin Header Female	5
Gambar 3.7 Pin Header Male	5
Gambar 3.8 Kabel Jumper	6
Gambar 3.9 Adaptor	6
Gambar 4.1 Arduino IDE	7
Gambar 5.1 <i>Smart Hydroponic</i>	8
Gambar 6.1 Tampilan aplikasi pada playstore	9
Gambar 6.2 Tampilan credential aplikasi	9
Gambar 6.3 Tampilan halaman utama aplikasi	10
Gambar 6.4 Tampilan halaman utama aplikasi	10
Gambar 7.1 Proses soldering header female	12
Gambar 7.2 Pemasangan terminal blok pada PCB Sensor	12
Gambar 7.3 Pemasangan Resistor 1K Ω ke PCB sensor	13
Gambar 7.4 Pemasangan kabel jumper pada kaki Vin wemos	13
Gambar 8.1 Pemasangan pin header male ke PCB aktuator	14
Gambar 8.2 Pemasangan kapasitor ke PCB aktuator	14
Gambar 8.3 Penyolderan kapasitor ke PCB aktuator	15
Gambar 8.4 Pemasangan terminal blok ke PCB aktuator	15
Gambar 8.5 Pemasangan relay SSR ke PCB aktuator	15
Gambar 8.6 Pemasangan mini jumper ke PCB aktuator	15
Gambar 9.1 Pemasangan Power Supply pada casing	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 9.2 Pemasangan kabel power AC ke power supply	17
Gambar 9.3 Pemasangan pin header male pin G dan D2	17
Gambar 9.4 Pemasangan pin header male dan jumper female	18
Gambar 9.5 Pemasangan kabel steker ke Load AC	18
Gambar 9.6 pemasangan kabel power supply ke power AC	18
Gambar 9.7 Pemasangan kabel power supply ke power DC	19
Gambar 9.8 Pemasangan rangkaian sensor ke casing	19
Gambar 9.9 Pemasangan kabel ke power supply	19
Gambar 9.10 Pemasangan sensor pelampung pada pin D1	20
Gambar 9.11 Pemasangan sensor pelampung pada pin D2	20
Gambar 9.12 Pemasangan sensor pelampung pada pin D7	20
Gambar 9.13 Pemasangan switch pada casing	20
Gambar 9.14 Pemasangan NodeMCU pada rangkaian akuator	21
Gambar 9.15 Pemasangan wemos D1 mini pada rangkaian	21
Gambar 10.1 Pemasangan sensor pada kotak filter 1	21
Gambar 10.2 Pemasangan sensor pada kotak filter 2	21
Gambar 10.3 Pemasangan sensor pada kotak filter 3	21
Gambar 11.1 Tampilan preference	22
Gambar 11.2 Tampilan file program aktuator <i>smart hydroponic</i>	22
Gambar 11.3 Tampilan guid aktuator	23
Gambar 11.4 Tampilan kondisi pompa	23
Gambar 11.5 Tampilan <i>verify</i>	23
Gambar 11.6 Menunjukkan tampilan 'board'	24
Gambar 11.7 Tampilan <i>Upload</i>	24
Gambar 11.8 Tampilan <i>Serial monitor</i>	24
Gambar 11.9 Tampilan Program sensor	25
Gambar 11.10 Tampilan Pin pada sensor	25
Gambar 11.11 Tampilan Guid Sensor	25
Gambar 11.12 Tampilan <i>verify</i>	26
Gambar 11.13 Menunjukkan tampilan 'board'	26
Gambar 11.14 Tampilan <i>Upload</i>	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 12.1 Smart Hydroponic	27
Gambar 13.1 Avometer	28
Gambar 13.2 Menunjukkan sensor D1 mati	28
Gambar 13.3 Sensor D1 keadaan hidup	28
Gambar 13.4 Menunjukkan sensor D2 mati	28
Gambar 13.5 Sensor D2 keadaan hidup	28
Gambar 13.6 Menunjukkan sensor D2 mati	28
Gambar 13.7 Sensor D2 keadaan hidup	28

DAFTAR TABEL

Tabel 7.1 Alat untuk perakitan Environmental Sensor	17
Tabel 7.2 Komponen untuk perakitan Environmental Sensor	18
Tabel 7.3 Data pin yang harus disambungkan ke OLED	27
Table 7.4 Data pin yang harus disambungkan ke Sensor DHT 11	28

Revisi Buku Panduan Hydroponic

- Gambar adaptor di page 14 ge begitu keliatan, mungkin dikasih shape putih belakangnya biar lebih jelas, tapi yang kabel jumper juga dikasih shape biar sama
- Page 18 tulisan D. Aplikasi Smart Hydroponic, keknya diganti aja fontnya. ___ dibawah juga ada dan menurut aku kurang jelas dibacanya jadi font yang kek gitu mending diganti semua aja
- Font keterangam gambar ukurannya *7 aja, terus jangan di bold juga
- keknya ada beberapa yang warnanya nyaru, coklat muda jangan sama putih,
- Page 24 di tulisan PPTIK- ITB warna nyaru
- Penulisan 1. ukur tegangan, itu ada beberapa yang angka sama isinya beda warna, tolong disamain aja ya warnanya

Bagian Pertama
Landasan Teori

BAGIAN PERTAMA

Landasan Teori

A. INTERNET OF THINGS

Perkembangan teknologi di Indonesia semakin hari semakin berkembang. Terobosan-terobosan baru pun mulai bermunculan, salah satunya adalah *Internet of Things* atau yang bisa disingkat dengan IoT.

Gambar 1.1 Ilustrasi Internet Of Things

Internet of things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet.

Gambar 1.2 Ilustrasi Internet Of Things

IoT memiliki hubungan yang erat dengan istilah *machine-to-machine* atau M2M. Seluruh alat yang memiliki kemampuan komunikasi M2M ini sering disebut dengan perangkat cerdas atau *smart devices*. Tujuan diciptakannya perangkat cerdas atau *smart devices* semata-mata untuk membantu dan menjadi solusi atas penyelesaian berbagai masalah atau urusan serta tugas yang dimiliki manusia.

Menanggapi hal tersebut, IoT adalah salah satu kemudahan diciptakan agar membantu kerja setiap orang. Untuk mengembangkan teknologi ini tentu tidak mudah ada beberapa langkah perlu ditempuh dalam menciptakan kemudahan bagi manusia.

B. HYDROPONIC

Gambar 2.1 Hidroponik

Hidroponik adalah budidaya menanam tanpa menggunakan media tanah, melainkan dengan cara memanfaatkan air. Satu hal yang sangat ditekankan dalam hidroponik adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Teknik menanam hidroponik membutuhkan air lebih sedikit jika dibandingkan dengan teknik menanam di tanah pada umumnya. Metode tanam hidroponik sangat sesuai diterapkan di area yang memiliki sedikit air.

Akan tetapi, kebutuhan nutrisi tanaman menjadi sangat penting agar pertumbuhan tanaman maksimal. Nutrisi untuk tanaman yang dibudidayakan secara hidroponik bisa berasal dari berbagai sumber, misalnya dari kotoran ikan, kotoran bebek, pupuk kimia atau unsur buatan lainnya.

Gambar 2.2 Sistem Hidroponik

Menanam tanaman dengan sistem hidroponik merupakan cara yang ramah lingkungan karena budidayanya tidak membutuhkan pestisida secara berlebihan. Sistem hidroponik pun dapat menjadi solusi untuk berkebun di lahan yang sempit atau terbatas (*urban farming*). Menanam dengan sistem hidroponik dapat menggunakan berbagai media tanaman, salah satu yang sering digunakan adalah rockwool.

Gambar 2.3 Rockwool Hidroponik

*Rockwool digunakan sebagai media tanam hidroponik karena memiliki kemampuan menahan air dan udara dalam jumlah besar yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan akar dan penyerapan nutrisi pada metode hidroponik.

C. PENGENALAN KOMPONEN

Wemos D1 Mini

Wemos D1 mini merupakan *module development board* yang berbasis WiFi dari keluarga ESP8266 yang di mana dapat diprogram menggunakan software IDE Arduino seperti halnya dengan Node MCU.

Wemos D1 Mini sebuah board mikrokontroler dengan tambahan fungsi untuk bisa dihubungkan ke jaringan Wifi. Wemos jenis ini merupakan versi paling rendah di mana versi tertinggi dari board mikrokontroler ini adalah Wemos D1 R2.

Salah satu kelebihan dari WeMos D1 mini ini dibandingkan dengan *module development board* berbasis ESP8266 lainnya yaitu adanya *module shield* untuk pendukung hardware *plug and play*.

Gambar 3.1 Wemos D1 Mini

Spesifikasi dari Wemos D1 Mini :

- Beroperasi pada tegangan 3,3 V
- *Memory flash* 4Mbyte, *speed* 80 MHz
- Dimensi modul 34,2 mm x 25,6 mm
- Berbasis micro USB untuk pemrograman
- Memiliki 1 pin analog ADC & 11 pin digital I/O
- Menggunakan IC CH340G untuk komunikasi

PCB

Printed Circuit Board atau PCB adalah Papan yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen Elektronika dengan lapisan jalur konduktornya. Ada PCB yang berlapis satu lapisan tembaga (*Single Sided*), ada juga yang berlapis dua lapisan tembaga (*double sided*) dan ada juga PCB yang memiliki beberapa lapisan tembaga atau sering disebut dengan *Multilayer PCB*.

Gambar 3.2 PCB

Sensor Water level Pelampung

Tank water level float sensor switch horizontal atau Saklar pelampung air adalah saklar untuk mendeteksi jika air dalam suatu wadah / tangki / bak sudah mencapai ketinggian pada titik tertentu (sesuai dengan posisi saklar ini).

Prinsip kerja saklar ini adalah menggunakan *reed switches* (saklar lidi) di dalam batang dan magnet di dalam pelampung yang berada di sekeliling batang.

Saat air mengangkat pelampung maka magnet akan menonaktifkan *reed switch*.

Gambar 3.3 Sensor Water Level Pelampung

Spesifikasi dari Sensor Water Level :

- Tipe switch : NO / NC (bisa diubah)
- Daya maksimal : 10W
- Tegangan maksimal : 100V DC
- Arus maksimal : 500mA
- Bahan : Plastik PP
- Diameter ulir : 8mm
- Ukuran pelampung:cek gambar biar jelas
- Kabel +/- 35cm

Resistor

Pada dasarnya Resistor adalah komponen Elektronika Pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian Elektronika.

Gambar 3.4 Resistor

Resistor atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan Hambatan atau Tahanan dan biasanya disingkat dengan Huruf "R". Satuan Hambatan atau Resistansi Resistor adalah OHM (Ω).

Terminal Blok

Terminal blok merupakan komponen tempat menghentikan arus listrik untuk sementara yang nantinya dihubungkan ke komponen lain (*outgoing*). Fungsi dari komponen ini antara lain untuk menghubungkan ke komponen tambahan lain (sebagai jumper), menghemat penggunaan kabel, pengaman terjadinya short di mana arus akan terhenti di terminal dan tidak merusak komponen *outgoing*.

Gambar 3.5 Terminal Blok

Spesifikasi dari Terminal Blok :

- Tipe : side Entry with screw
- Jumlah pin : 2
- Pitch : 5mm (0.197)
- Warna : biru
- Wire gauge : 22-14 AWG
- Wire strip length

Pin Header female

Pin header digunakan untuk mempermudah proses pembuatan rangkaian ketika membuat suatu project. Dengan menggunakan pin header, tidak perlu menyolder apabila ingin menghubungkan kaki-kaki konektor.

Terdapat dua jenis pin header, yaitu pin *Header Male* dan Pin *Header Female*. Walaupun berbeda namun keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai konektor listrik.

Spesifikasi Pin Header Female :

- Pin size 2.54mm
- 40 pin
- Tipe Female
- Warna gold

Gambar 3.6 Pin Header Female

Gambar 3.7 Pin Header Male

Kabel Jumper

Gambar 3.8 Kabel Jumper

Kabel jumper adalah penghubung listrik dengan masa pakai ulang hanya beberapa kali. Alat ini digunakan sebagai pengganti saklar. Kabel jumper dapat dipasang secara semipermanent. Bagian penghantarnya terbuat dari sepasang logam atau lebih.

Jarak antar logam biasanya sekitar 0,1 inci atau 2 mm. Tujuan pemasangan kabel jumper adalah mempersingkat atau menyederhanakan jalur rangkaian listrik.

Adaptor

Adaptor adalah sebuah rangkaian yang berguna untuk mengubah tegangan AC yang tinggi menjadi DC yang rendah. Adaptor merupakan sebuah alternatif pengganti dari tegangan DC karena penggunaan tegangan AC yang lebih lama dan setiap orang dapat menggunakannya asalkan ada aliran listrik di tempat tersebut.

Rangkaian adaptor ini ada yang dipasang atau dirakit langsung pada perangkat elektronika dan ada juga yang dirakit secara terpisah.

Gambar 3.9 Adaptor

D. SOFTWARE ARDUINO

APA ITU ARDUINO?

mikrokontroler / pengendali mikro papan tunggal yang bersifat sumber terbuka dan menjadi salah satu proyek Open Source Hardware yang paling populer.

Gambar 4.1 Arduino IDE

FITUR PADA APLIKASI ARDUINO

Verify digunakan untuk meng-compile atau mem-sketch coding apakah ada kesalahan atau tidak. Jika terdapat kesalahan maka akan muncul keterangan di bawah yaitu **error**.

Gambar 4.2 Tampilan Sketch Default Arduino IDE

Upload digunakan untuk mengirimkan atau memasukkan program ke dalam board yang ditentukan.

New digunakan untuk membuka objek baru atau membuka halaman **sketch** baru.

Open digunakan untuk membuka proyek yang pernah dibuat, dengan catatan proyek tersebut telah disimpan.

Save ditunjukkan untuk menyimpan sketch atau program yang sudah buat.

Serial Monitor digunakan untuk menampilkan data yang telah dibuat setelah **sketch** tersebut di-upload ke dalam board yang diperlukan, dan bisa melihat pada serial monitor.

Bagian Kedua
Pengenalan Alat

BAGIAN KEDUA

Pengenalan Alat

A. Pengalaman Smart Hydroponic

Seperti yang dijelaskan di Bagian 1, Hidroponik adalah budidaya menanam tanpa menggunakan media tanah, melainkan dengan cara memanfaatkan air. Satu hal yang sangat ditekankan dalam hidroponik adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman.

Lalu, apa arti dari *Smart Hydroponic*?

Smart Hidroponik merupakan sistem monitoring tanaman hidroponik yang terhubung dengan internet, sehingga kita dapat memantau dari mana pun dan kapan pun.

B. Pemetaan Smart Hydroponic

Input (Sensor)

Input atau sensor ini adalah sensor yang bertugas untuk memerintahkan aktuator atau outputnya nyala atau tidak.

Output (Aktuator)

Output atau aktuator berfungsi sebagai penerima perintah dari sensor baik perintah untuk menyalakan aktuator ataupun mematikan aktuator tersebut.

Gambar 5.1 Smart Hidroponik

C. Cara Kerja Smart Hydroponic

Sensor *Water Level* akan dipasang pada ketiga box yang sudah berisi air, kemudian sensor akan mendeteksi level air yang berada pada ketiga box tersebut. Level air yang berada pada ketiga box tersebut akan diolah pada Wemos D1 Mini dan dibuat dalam bentuk angka. Kemudian informasi atau perintah berupa level air akan dikirimkan pada aktuator.

Informasi atau perintah tersebut akan diterima oleh perangkat aktuator dengan menggunakan mikrokontroler NodeMCU Loli V3 yang kemudian NodeMCU akan mengirimkan informasi pada Relay sebagai pemicu untuk menghidupkan pompa.

Jika kondisi air pada box naik, maka aktuator akan mematikan pompa agar tidak terjadi Overload pada box tersebut. Namun jika kondisi air dalam box turun, maka pompa akan hidup dan air akan melewati paralon untuk mengairi tanaman.

D. APLIKASI SMART HYDROPONIC

Gambar 6.1 Tampilan aplikasi

1. Siapkan *smartphone*.
2. Masuk *google playstore*, kemudian ketik "Smart Hydroponic" pada kolom pencarian.
3. Kemudian install aplikasi *Smart Hydroponic*.

Gambar 6.2 Tampilan credential

4. Setelah selesai proses install, kemudian buka aplikasi tersebut
 5. Selanjutnya isi credential aplikasi yang diperlukan
 - Scan QR Code
 - User : smarthome
 - Password : Ssm4rt2!
 - Host : rmq2.pptik.id
 - Virtual Host : /smarthome
 - Topic Publish : smartAgriculturePhone
 - Topic Subscribe : smartAgriculture
- Klik "Log In"

Gambar 6.3 dan Gambar 6.4 Tampilan halaman utama aplikasi

6. Ketika dalam mode aplikasi dan mode *hardware*, kita dapat melihat status Pompa dan Water Level.
7. Ketika dalam mode aplikasi, kita dapat menghidupkan dan menghentikan pompa melalui aplikasi.

Bagian Ketiga
Perancangan Alat

BAGIAN KETIGA

Perancangan Alat

A. PERAKITAN SMART HYDROPONIC

Perakitan adalah proses penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat yang mempunyai fungsi tertentu. Adapun langkah - langkah yang harus di lakukan dalam proses perakitan *Smart Hydroponic*.

Perakitan *Smart Hydroponic* di bagi menjadi 3 tahap, yaitu :

1. Perakitan perangkat *input* (Sensor)
2. Perakitan perangkat *output* (Aktuator)
3. Perakitan *Smart Hydroponic*

1. Perakitan perangkat input (Sensor)

Berikut ini adalah langkah - langkah perakitan perangkat input pada alat *Smart Hydroponic* :

- 1 Siapkan alat - alat yang dibutuhkan untuk proses perakitan perangkat sensor.

Tabel 1.1 Alat - alat perangkat Input

No	Nama Alat	Rincian	No	Nama Alat	Rincian
1	Solder	1 buah	5	Penyedot Timah	1 Buah
2	Timah	1 gulung	6	Tang Potong	1 Buah
3	Spons	1 buah	7	Obeng	1 Buah
4	Pasta Solder	1 buah	8	Avo Meter	1 Buah

- 2 Siapkan komponen yang dibutuhkan untuk proses perakitan perangkat sensor.

Tabel 1.2 komponen perangkat Input

No	Nama Alat	Rincian	No	Nama Alat	Rincian
1	Wemos D1 Mini	1 buah	5	Terminal Blok	7 Buah

No	Nama Alat	Rincian	No	Nama Alat	Rincian
2	PCB Sensor	1 buah	6	Pin Header Female	1 Baris
3	Sensor Water Level	3 buah	7	Kabel Jumper	1 (5 cm)
4	Resistor 1k	1 buah	8	Adaptor 5V 2A	1 Buah

- 3 Jika alat dan bahan sudah disiapkan, selanjutnya panaskan solder dengan menghubungkan solder ke sumber listrik.
- 4 Siapkan PCB rangkaian sensor dan pin *header female* untuk Wemos D1 mini.
- 5 Pasang *Pin Header Female* ke PCB dengan menyoldernya. Usahakan untuk menyolder dengan rapi dan teliti, agar tidak tersambung dengan jalur lain.

Gambar 7.1 Proses Soldering Header Female

- 6 Kemudian siapkan terminal blok sebanyak 7 buah, lalu pasang pada PCB sesuai jalur yang telah disediakan.

Gambar 7.2 Pemasangan Terminal Block ke PCB Sensor

- 7 Selanjutnya siapkan resistor 1k, kemudian pasang pada PCB dan solder dengan rapi.

Gambar 7.3 Pemasangan Resistor 1K ke PCB Sensor

- 8 Hubungkan Bagian pin Vin pada kaki header female tempat Wemos pada jalur positif Power DC, menggunakan kabel jumper.

Gambar 7.4 Pemasangan Kabel Jumper pada kaki pin Vin Wemos dengan jalur positif power DC

- 9 Selanjutnya instalasikan kabel pada saklar menggunakan kabel merah hitam.

2. Perakitan perangkat output (Aktuator)

Berikut ini adalah langkah - langkah perakitan perangkat input pada alat Smart Hydroponic :

- 1 Siapkan alat - alat yang dibutuhkan untuk proses perakitan perangkat aktuator

Tabel 2.1 Alat - alat perangkat output

No	Nama Alat	Rincian	No	Nama Alat	Rincian
1	Solder	1 buah	5	Penyedot Timah	1 Buah
2	Timah	1 gulung	6	Tang Potong	1 Buah
3	Spons	1 buah	7	Obeng	1 Buah
4	Pasta Solder	1 buah			

2 Siapkan komponen dibutuhkan untuk proses perakitan perangkat aktuator lampu

Tabel 2.2 Komponen perangkat Output

No	Komponen	Jumlah	No	Komponen	Jumlah
1	NodeMCU	1 buah	6	Pin Header Male	1 baris
2	PCB Aktuator	1 buah	7	Pin Header Female	1 baris
3	Lampu	1 buah	8	Mini Jumper	2 Buah
4	SSR	1 buah	9	Kapasitor 100uF	1 buah
5	Terminal Blok	4 Buah			

3 Pasangkan komponen Pin Header Male pada PCB.

Gambar 8.1 Pemasangan Pin Header Male ke PCB Aktuator

4 Pasangkan komponen Kapasitor pada PCB..

Gambar 8.2 Pemasangan Kapasitor ke PCB Aktuator

Gambar 8.3 Penyolderan Kapasitor ke PCB Akuator

5 Pasangkan komponen Kapasitor pada PCB.

Gambar 8.4 Pemasangan Terminal Blok ke PCB Akuator

6 Pasangkan komponen SSR (Solid State Relay) pada PCB.

Gambar 8.5 Pemasangan Relay SSR ke PCB Atuator

7 Terakhir, hubungkan antara bagian VU dan COM, serta COM dan AC menggunakan Mini Jumper pada Pin Header Male di PCB.

Gambar 8.6 Pemasangan Mini Jumper ke PCB Akuator

3. Perakitan Perangkat Peraga Smart Hydroponic

Pada tahap kali ini yaitu mengenai langkah - langkah yang harus dilakukan dalam Proses Perakitan Perangkat Alat Peraga Smart Hydroponic.

Langkah - langkah perakitan perangkat *Smart Hydroponic* :

- 1 Siapkan alat dan bahan yang akan dibutuhkan dalam perakitan Perangkat Peraga Smart Hydroponic.

Tabel 3.1 Alat dan Bahan yang Dibutuhkan dalam Perakitan Perangkat Peraga Smart Hydroponic

No	Alat dan Bahan	Jumlah	No	Alat dan Bahan	Jumlah
1	Box Kit Peraga Smart Hydroponic	1 buah	11	Solder	1 buah
2	Power Supply Switch 5V 2A	2 buah	12	Cable Gland	3 buah
3	Stiker LSKK	1 buah	13	Kabel Power AC	2 buah
4	Stiker TEKIDO	1 buah	14	Terminal Blok Hitam 2 pin	2 buah
5	Double Foam	1 gulung	15	Sensor Water Level	3 buah
6	Timah	1 buah	16	Dudukan Sensor Water Level	3 buah
7	Kabel Kuning & Biru (62 cm)	1 buah	17	Pin Header Male L	2 pin
8	Kabel Kuning & Biru (110 cm)	1 buah	18	Switch	1 buah
9	Kabel Kuning & Biru (140 cm)	1 buah	19	Kabel Jumper	2 buah
10	obeng	1 buah			

2 Pasang power supply 5v 2A ke casing.

Gambar 9.1 Pemasangan *power supply* pada *casing*.

3 Sambungkan kabel power AC ke pin N (negatif) dan L (positif) menggunakan baut

Gambar 9.2 Memasang kabel yang terhubung ke kabel power AC ke Power Supply.

4 Lakukan hal yang sama pada bagian V+ dan V- yang terdapat pada bagian atas power supply.

5 Ambil rangkaian aktuator, pasang pin header male di pin G dan pin D2 pada rangkaian aktuator.

Gambar 9.3 pemasangan pin *header male* ke pin G dan pin D2 pada rangkaian aktuator.

Gambar 9.4 hasil pemasangan pin *header male* dan *jumper female* pada rangkaian aktuator.

- 6 Pasang rangkaian aktuator ke dalam casing menggunakan perekat pada bagian bawah rangkaian.
- 7 Hubungkan kabel yang terhubung dengan steker ke rangkaian aktuator di bagian "Load AC".

Gambar 9.5 Pemasangan kabel steker ke Load AC pada rangkaian aktuator.

- 8 Hubungkan power supply ke power AC pada rangkaian aktuator.

Gambar 9.6 pemasangan kabel *power supply* ke power AC.

Catatan :

- kabel power supply biru ke L
- kabel power supply hitam ke N

9 Hubungkan power supply ke power DC pada rangkaian aktuator menggunakan terminal krustin.

Gambar 9.7 Pemasangan kabel *power supply* ke power DC.

10 Ambil rangkaian sensor, lalu pasang ke dalam casing menggunakan perekat pada bagian bawah rangkaian.

Gambar 9.8 Pemasangan rangkaian sensor ke casing.

11 Hubungkan *power supply* dengan power DC pada rangkaian sensor dengan menambahkan jumper dari terminal krustin ke pin.

Gambar 9.9 pemasangan kabel yang terhubung dengan *power supply*.

12 Hubungkan sensor pelampung ke pin D1, D2 dan D7. Dengan menghubungkan kabel warna biru ke pin panah atas, dan kabel warna kuning ke *pin ground*.

Gambar 9.10 dan Gambar 9.11 Pemasangan sensor pelampung ke rangkaian sensor pada pin D1 dan D2.

Gambar 9.12 Pemasangan sensor pelampung ke rangkaian sensor pada pin D7.

13 Hubungkan kabel jumper pin G dan D2 yang terpasang di rangkaian aktuator ke switch. Seperti pada gambar.

Gambar 9.13 Pemasangan *switch* pada *casing*.

14 Pasang Node MCU pada rangkaian akuator dan Wemos D1 mini pada rangkaian sensor.

Gambar 9.14 dan gambar 9.15 Pemasangan NodeMCU pada rangkaian akuator dan Wemos D1 mini pada rangkaian sensor.

4. Pemasangan Perangkat Peraga Smart Hydroponic

Pada tahap kali ini yaitu mengenai langkah – langkah yang harus dilakukan dalam Proses Pemasangan Perangkat Alat Peraga Smart Hydroponic.

- 1 Setelah rangkaian selesai dirakit, pasang sensor pelampung yang terhubung ke D1 ke kotak filter 1.

Gambar 10.1 Pemasangan sensor pada kotak filter 1.

- 2 Setelah memasang D1, pasang sensor pelampung yang terhubung ke D2 ke kotak filter 2, dan D3 ke kotak filter 3.

Gambar 10.2 dan gambar 10.3 Pemasangan sensor pada kotak filter 2 dan filter 3.

5. Program Arduino IDE

1. Download software Arduino IDE menggunakan tautan <https://www.arduino.cc/en/software>
2. Buka aplikasi Arduino IDE yang sudah diinstal, ubahlah preferences pada Arduino yang terdapat di menu File. pada bagian 'Additional Boards Manager URLs', ubah menjadi https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Gambar 11.1 Tampilan *preference*

3. Setelah itu, masukkan '*libraries*' yang dibutuhkan pada '*manage libraries*'.

A. Program aktuator (NodeMCU)

Setelah pengaturan diatas sudah dilakukan, selanjutnya yaitu memasukkan program untuk aktuator (Node MCU)

1. Buka program aktuator pada menu file > open

Gambar 11.2 Tampilan *file* program aktuator *smart hydroponic*

Gambar 11.6 Menunjukkan tampilan 'board'

Gambar 11.7 Tampilan Upload

6. Untuk melihat programnya berhasil atau tidak lihat pada serial monitor.

Gambar 11.8 Tampilan Serial Monitor

B. Program Sensor (Wemos D1 Mini)

Langkah selanjutnya memprogram sensor yang akan dihubungkan ke Wemos D1 Mini menggunakan program sensor *Smart Hydroponic*.

1. Buka aplikasi Arduino, lalu buka program Smart Hydroponic sensor.

Gambar 11.12 Tampilan *Verify*

5. Jika tidak ada kesalahan, lakukan Upload program pada mikrokontroler yang terhubung. Jangan lupa untuk menyesuaikan dengan Board dan Port pada bagian 'Tools'.

Gambar 11.13 Tampilan 'Board'

Gambar 11.14 Tampilan *Upload*

Bagian Keempat
Pengujian Alat

BAGIAN KEEMPAT

Pengujian Alat

Kali ini kita sudah sampai pada bagian pengujian alat. Mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengujian (*testing*) alat *Smart Hydroponic*, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan dalam pengujian (*testing*), diantaranya sebagai berikut :

- a) Pengujian Alat
- b) Pengujian Komponen

A. PENGUJIAN ALAT

Gambar 12.1 Smart Hydroponic

- 1 Siapkan alat Smart Hydroponic
- 2 Siapkan terminal yang akan digunakan sebagai sumber tegangan.
- 3 Hubungkan alat *Smart Hydroponic* pada sumber tegangan.
- 4 Jika sudah terhubung ke sumber tegangan maka tunggu beberapa saat sampai alat tersebut dapat terhubung ke jaringan internet.
- 5 Jika alat sudah terhubung pada internet, maka otomatis alat akan berjalan dengan semestinya.
- 6 Ketika sensor mendeteksi kondisi air dalam level rendah, maka pompa akan menyala.
- 7 Ketika sensor mendeteksi kondisi air dalam level tinggi, maka pompa akan berhenti menyala

B. PENGUJIAN KOMPONEN

- 1 Siapkan Avometer untuk mengukur tegangan pada alat *Smart Hydroponic*.

Gambar 13.1 Avometer

- 2 Ukur tegangan sensor D1 menggunakan Avometer dengan *probe* merah ke kabel kuning dan *probe* hitam ke kabel biru.
- 3 Perhatikan tegangan yang di dihasilkan oleh Avo Meter.

Gambar 13.2 menunjukkan sensor D1 mati

Gambar 13.3 Sensor D1 keadaan hidup

- 4 Lakukan hal yang sama dengan sensor D2 dan D3.

Gambar 13.4 Avometer menunjukkan hasil pada saat sensor D2 dalam keadaan mati

Gambar 13.5 Menunjukkan sensor D2 keadaan hidup

Gambar 13.6 Avometer menunjukkan hasil pada saat sensor D7 dalam keadaan mati

Gambar 13.7 Menunjukkan sensor D7 keadaan hidup

Bagian Kelima
Troubleshooting

BAGIAN KELIMA

Troubleshooting

1. Bagaimana jika pompa tidak berfungsi?

- Silakan periksa jaringan yang terhubung pada *Smart Hydroponic*
- Silakan periksa kabel yang terhubung pada pompa
- Silakan periksa tegangan pada steker yang terhubung pada pompa
- Silakan periksa arus listrik di rumah jika terjadi pemadaman listrik segera lepas kabel power yang terhubung pada steker

2. Bagaimana jika air tidak mengalir?

- Periksa jalur pipa paralon dan jika ada sumbatan bisa dibersihkan terlebih dahulu

Bagian Keenam
Penutupan

A. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

Kelebihan alat *Smart Hydroponic* adalah sebagai berikut:

- Agar tanaman para pengguna tidak kekurangan atau kelebihan air.
- Lahan yang digunakan untuk penanaman tidak memakan lahan yang luas.

Kekurangan alat *Smart Hydroponic* adalah sebagai berikut:

- Hanya bisa menanam tanaman tertentu.
- Diharuskan rutin mengganti air karena belum menggunakan filter.

B. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melaksanakan pengujian dan menyelesaikan troubleshooting, kami mengambil kesimpulan dari manual book berjudul ***Smart Hydroponic*** di Pusat Penelitian Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Institute Teknologi Bandung, yaitu

- Internet semakin lama semakin berkembang dan menarik perhatian banyak orang seiring berjalannya teknologi. Begitu pula dengan semakin luasnya inovasi yang bisa didapat dari perkembangan teknologi ini. Dengan adanya *Internet of Things* (IoT) pengambilan data dari suatu tempat menggunakan sensor dan juga akses jarak jauh dapat dikendalikan oleh benda lain di suatu tempat yang berbeda.

**Buku
Panduan**

**PUSAT PENELITIAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
INSTITUTE TEKNOLOGI BANDUNG**

SMART HYDROPONIC

IoT Smart Hydroponic merupakan sebuah alat yang berisikan perangkat yang sudah memenuhi sistem sensor air dan juga sudah tersambung dengan internet. Yang dibuat dengan tujuan sebagai Media Pembelajaran di sekolah. Karena itu, perangkat ini dibuat sesederhana mungkin. Agar para siswa dan siswi mudah mengerti cara pembuatan dari IoT Smart Hydroponic.

PPTIK-ITB